

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MEHNAT QONUNCHILIGIDA VOYAGA
YETMAGANLAR MEHNATNING HUQUQIY HOLATI

Jiyanova Shohidaxon Mahsumovna

Farg'ona viloyati yuridik texnikumi
maxsus fan o'qituvchisi 3-darajali yurist magistr

shokhidaxonjiyanova@gmail.com

Telefon:+998(91) 327 45 05

Xolmatova Muhlisa Shermuhammad qizi

Sud-huquqiy faoliyati, 23-22 guruh o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10070674>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yangi tahrirdagi Mehnat kodeksning o'ziga xos xususiyatlari hamda mehnat qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquqlari, burchlarining belgilanishi, kafolatlanishi, ularga beriladigan imtiyozlar to'g'risida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy sheriklik, gender tenglik, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'rindoshlik asosida ishlovchilar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, voyaga yetmaganlar, normativ-huquqiy hujjatlar, konvensiya.

LEGAL STATUS OF MINOR LABOR UNDER LABOR LEGISLATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. This article describes the specific features of the newly revised Labor Code, as well as the determination and guarantee of the rights and duties of minors in the labor legislation, as well as the privileges granted to them.

Key words: Social partnership, gender equality, persons with disabilities, temporary workers, individual entrepreneurs, minors, legal documents, convention.

ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ТРУДА ПО ТРУДОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности новой редакции Трудового кодекса, а также определение и обеспечение в трудовом законодательстве прав и обязанностей несовершеннолетних, а также предоставляемых им льгот.

Ключевые слова: Социальное партнерство, гендерное равенство, инвалиды, временные работники, индивидуальные предприниматели, несовершеннолетние, правовые документы, конвенции.

Har qanday jamiyat boyligining manbai, insoniyat tomonidan moddiy va ma'naviy boylik yaratishning asosiy omili mehnatdir. Jamiyatning ijtimoiy shakli qanday bo'lishidan qat'i nazar, mehnat moddiy va nomoddiy ne'matlar ishlab chiqarishda zarur faoliyat bo'lib qolaveradi.

Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy o'zgarishlarning samarasi, birinchi navbatda, aholining moddiy ahvoli va farovonligiga, uning hayot darajasi va sifatiga qay darajada ta'sir ko'rsatayotgani bilan o'lchanadi. Bu o'zgarishlar, umuman, aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, tadbirkorlikni rivojlantirish jarayonida dastlab mehnat munosabatlarini tartibga soluvchi milliy qonun va qonunosti hujjatlarni zamon talabi asosida takomillashtirish, ularda umume'tirof etilgan tamoyillarni qamrab olishni taqozo etadi.

Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksda mehnat huquqlarining tengligi, mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitishni, mehnat erkinligi va majburiy mehnatni taqiqlash, mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklik, mehnat huquqlari ta'minlanishi va mehnat majburiyatlari bajarilishining kafolatlangani hamda xodimning huquqiy holati yomonlashishiga yo'l qo'yilmasligi yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlar va ular bilan bevosita bog'liq ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solishning asosiy prinsiplari sifatida belgilanishi uning o'ziga xos xususiyatlaridan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari, kuchga kiradigan kodeks bandlik, individual mehnat munosabatlari, xodimlarni kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, ayrim toifadagi xodimlar mehnatini tartibga solish xususiyatlari, xodimlarning mehnat huquqlarini himoya qilish, mehnat nizolarini ko'rib chiqish kabi normalar shuningdek, ijtimoiy va huquqiy himoyaga muhtoj ishchilarning ayrim toifalari – ayollar va oilaviy majburiyatlarni bajarish bilan shug'ullanadigan shaxslar, 18 yoshga to'lmagan ishchilar, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'rindoshlik asosida ishlovchilar, yakka tartibdagi tadbirkorlar mehnatini tartibga solishning o'ziga xos xususiyatlari aks etganni o'z ichiga oladi.

Mamlakatimiz o'z oldiga yuksak huquqiy demokratik davlat qurish va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etish maqsadini qo'yar ekan, bu borada, albatta, mamlakat taraqqiyotini ta'minlovchi qator samarali islohotlarni amalga oshirish zamon talabidir. Shuningdek, mazkur islohotlarni amalga oshiruvchi asosiy kuch ham aynan insonlar – shu mamlakat fuqarolaridir. Asosiy qonunimizning 42-moddasida quyidagi norma belgilab qo'yilgan: "Har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo'lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda

himoyalaniş huquqiga ega. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori insonning munosib turmush darajasini ta'minlash zarurati hisobga olingan holda belgilanadi. Homiladorligi yoki bolasi borligi sababli ayollarni ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo'shatish va ularning ish haqini kamaytirish taqiqlanadi"¹.

Ayni paytda mamlakatimiz fuqarolariga o'z ilmiy, aqliy va intellektual salohiyatini, kuch-g'ayratini, turli sohalardagi faolligini amalga oshirishlari uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Jumladan to'laqonli mehnat yoshiga yetgan shaxslar bilan bir qatorda voyaga yetmaganlarning mehnati uchun asoslar mavjud. Bu borada milliy qonunchiligimizda qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinishi bilan birga yurtimiz xalqaro hujjatlarni ham ratifikatsiya qilgan. O'zbekiston Respublikasi voyaga yetmaganlarni mehnatga jalb qilishni tartibga solish va bolalar mehnatidan foydalanishni cheklash bo'yicha ko'pgina xalqaro huquqiy hujjatlarga qo'shilgan. Jumladan, 2008-yil 4-apreldagi O'RQ – 140-son Qonun bilan "Ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to'g'risida"gi Konvensiyani (Jeneva, 1973- yil, 26- iyun), 2008-yil 8- apreldagi O'RQ – 144-son Qonuni bilan esa, "Bolalar mehnatining og'ir shakllarini ta'qiqlash va yo'q qilishga doir shoshilinch choralar to'g'risida"gi Konvensiyani (Jeneva, 1999-yil, 17-iyun) ratifikatsiya qilgan. Respublikamiz mehnat qonunchiligida o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan shaxslar mehnatga oid yakka tartibdagi huquqiy munosabatlarda katta yoshdagi xodimlar bilan teng huquqlarga ega bo'ladi, mehnatni muhofaza qilish, ish vaqti, ta'tillar va boshqa mehnat shart-sharoitlari sohasida esa ular uchun mehnat to'g'risidagi qonunchilikda hamda mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda belgilangan qo'shimcha imtiyozlardan foydalanadi deb mustahkamlangan.²

Mamlakatimiz Konstitutsiyasida har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash huquqiga ega bo'lsa-da, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 118-moddasiga binoan, ishga qabul qilishga o'n olti yoshdan ruxsat beriladi. O'n besh yoshga to'lgan bolalar ota-onasidan birining yoki ularning o'rnini bosuvchi odamning yozma ravishdagi roziligi bilan, tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ishga qabul qilinadi. Shunda ham bu ish ularning sog'lig'iga va axloq odobiga ziyon qilmaydigan, o'qishlariga xalaqit bermaydigan, yengil bo'lishi lozim. Voyaga yetmaganlarni mehnat faoliyatiga jalb qilishdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarni mehnatga tayyorlash va ularni kasb tanlashlariga turtki bo'lishi lozimligini e'tiborga olish kerak.

¹ O'zbekiston Respublikasining 2023 yil 30 apreldagi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.

² Qarang. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.10.2022 y., 02/22/798/0972-son.

Mehnat qonunchiligiga ko'ra ish vaqti 16 yoshdan 18 yosh gacha bo'lgan bolalarga haftasiga 36 soatdan, 15 yoshdan 16 yosh gacha bo'lgan o'quvchilar uchun haftasiga 24 soatdan oshmaydigan qilib belgilanadi. Mehnatga oid huquqiy munosabatlarda esa o'n sakkiz yoshga to'lmagan bolalar katta yoshdagilar bilan teng huquqda bo'ladilar. Ular ish vaqti, ta'tillar va boshqa mehnat shartlari bo'yicha ular uchun mehnat to'g'risidagi qonunlar va boshqa normativ hujjatlarda belgilangan qo'shimcha va imtiyozlardan foydalanadilar. Ularga belgilangan me'yordan ortiq yuk ko'tarish va tashishlariga yo'l qo'yilmaydi. Shuningdek, o'qishdan bo'sh vaqtlarida ishlayotgan o'quvchilarning ish vaqti muddati o'n olti yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan bolalar ish vaqti eng ko'p muddatining yarmidan ortib ketishi mumkin emas. Qolaversa, bolalar tungi ishlarga, ish vaqtdan tashqari ishlarga va dam olish kunlaridagi ishlarga jalb qilinmasligi lozim.

Bundan tashqari, ishni o'qishlari bilan birga olib borayotgan voyaga yetmaganlarga ish beruvchilar zarur shart-sharoitlarni yaratib berishi kerak bo'ladi. Shu o'rinda, ham o'qib, ham mehnat qilishni xohlovchi voyaga yetmagan bolalarga mamlakatimizning mehnat qonunchiligida bir qancha imtiyozlar berilganligini aytib o'tish lozim. Bulardan, qo'shimcha ta'tilga chiqish, qisqartirilgan ish haftasi kabilarni misol qilish mumkin. Agar umumta'lim maktablarida o'qiyotgan bolalar haftasiga olti kun ishlasalar, ularga o'quv yili davomida kamida o'ttiz olti ish kuni miqdorida ta'til berilishi kerak bo'ladi. Ishdan ozod qilingan vaqt uchun o'quvchilarga ish joyida oladigan o'rtacha oylik ish haqining kamida ellik foizidan kam bo'lmagan miqdorda haq to'lanadi.

O'quvchilar uchun ish haqi saqlangan holda kasb-hunar kollejlarida davlat imtihonlarini topshirish paytida yigirma ish kunidan kam bo'lmagan ta'til beriladi. Maktabning sinfdan sinfga ko'chirish imtihonlarini topshirish vaqtida, ishlayotgan o'quvchiga, o'rtacha ish haqi saqlangan holda to'rt kundan olti kungacha ishdan ozod qilish belgilab qo'yilishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, mamlakatimizda aholi bandligi masalasi davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Prezidentimiz har bir chiqishida, hududlarga tashrifida mamlakatimizda davlat va jamiyat hayotida amalga oshirilayotgan islohotlar zahirida xalqimizning roziligiga erishish, tadbirkorlikka erkinlik berish orqali yangi ish o'rinlarini ko'paytirishga asosiy e'tiborni qaratishi bejiz emas. Mehnat qonunchiligida voyaga yetmaganlarning mehnat faoliyati uchun alohida imtiyozli va namunali mehnat sharoitlari yaratilgan. Mazkur tizimda mehnat jarayonlari voyaga yetmaganlarning ta'lim olishlariga halaqit bermasligi, ta'lim olishga ko'proq vaqt ajratishi kabi xususiyatlar alohida ajralib turadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining 2023 yil 30 apreldagi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son;
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.10.2022 y., 02/22/798/0972-son;
3. O'zbekiston Respublikasining 2008 yil 4 apreldagi "Ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to'g'risidagi Konvensiyani (Jeneva, 1973 yil 26 iyun) ratifikatsiya qilish haqida"gi O'RQ-140-son Qonuni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2008-y., 14-15-son, 83-modda.
4. O'zbekiston Respublikasining 2008 yil 8 apreldagi "Bolalar mehnatining og'ir shakllarini taqiqlash va yo'q qilishga doir shoshilinch choralar to'g'risidagi Konvensiyani (Jeneva, 1999 yil 17-iyun) ratifikatsiya qilish haqida"gi O'RQ-144-son Qonuni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2008-y., 14-15-son, 87-modda.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 31 maydagi "2018 — 2020-yillarda Xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan konvensiyalarini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 407-son Qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 01.06.2018-y., 09/18/407/1295-son.

Internet saytlari

1. www.lex.uz
2. www.norma.uz
3. www.huquqiportal.uz

MODERN SCIENCE
& RESEARCH